

УДК 614.7

**КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И
СИСТЕМА
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО
НАДЗОРА В ПРАКТИКЕ ЕВРОСОЮЗА**

**DRINKING WATER QUALITY AND
EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION
IN THE EUROPEAN UNION**

© *Изгужина Р. Р., студентка
Нижевартовский государственный
университет, г. Нижневартовск, Россия*

© *Скоробогатова О. Н., канд. биол. наук,
доцент, Нижевартовский
государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия*

© *Izguzhina R. R., Ecology Student,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

© *Skorobogatova O. N., Candidate of Biological
Sciences (PhD), Assistant Professor,
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk,
Russia*

Аннотация. Неудовлетворительное качество питьевой воды и нарушение санитарно-гигиенических норм водоснабжения сохраняет актуальность для здравоохранения на глобальном уровне. В данной статье изучены наиболее актуальные проблемы и меры системы надзора за инфекциями от зараженной воды. Рассмотрены профилактические мероприятия с целью снижения встречаемости водных инфекций применяемые в Евросоюзе.

Abstract. Globally, low-quality drinking water and violation of sanitary and hygienic standards in water supply still remain challenging health care issues. This paper considers the most pressing problems and surveillance measures aimed at water-borne infections monitoring, including practical preventive steps to reduce the occurrence of waterborne infections in the European Union.

Ключевые слова: Европейский союз, система эпиднадзора, индекс Дали, экологическая политика.

Keywords: European Union, infectious diseases surveillance, Dali index, environmental policy.

Вода является неременным условием жизни, а также необходимым ресурсом для осуществления экономической деятельности. Вода обеспечивает три важнейших для человечества функции: производство продовольствия, производство энергии и промышленной продукции, бытовое водопотребление и удовлетворение санитарно-гигиенических потребностей. В ходе роста мировой экономики, демографического взрыва антропогенная нагрузка на экосистемы и природные водные объекты стала причиной возникновения дефицита воды во многих регионах мира. Наряду с этим обостряется еще более серьезная проблема — это загрязнение воды. Загрязнение воды представляет собой тяжело решаемую проблему во многих странах особенно в условиях признаков изменений климата [2-6].

Необходимость воды для обеспечения жизнедеятельности человека обусловлена ролью, которую она играет в круговороте природы, а также в удовлетворении

физиологических, гигиенических, рекреационных, эстетических и других потребностей человека. Решение проблемы удовлетворения потребностей человека в воде для различных целей тесно связано с обеспечением ее необходимого качества.

Живые организмы на 2/3 состоят из воды. Доля содержания воды в живом организме зависит от возраста. Наибольшая доля воды в клетках молодых организмов и наименьшая в преклонном возрасте. Так, шестинедельный зародыш человека на 95% состоит из воды, у новорожденного ее количестве составляет 75% массы тела, а у 50-летних — 60%. Таким образом, живые организмы относятся к гидрофильным с очень высокой скоростью водообмена по сравнению с биокосными (абиотическими системами). В процессе высокой интенсивности водообмена в живых организмах, включая человека, масса загрязняющих веществ участвует в процессе их метаболизма. Организм одновременно становится и очистным устройством и местом депонирования отходов. Поэтому качество воды, т.е. оптимальное соотношение всех веществ в воде, для поддержания здорового состояния человека имеет важнейшее значение [9].

Развитие промышленности, транспорта, перенаселение ряда регионов планеты привели к значительному загрязнению гидросферы [7]. Для изучения возникшей проблемы Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила текущее десятилетие десятилетием питьевой воды. Одним из главных вопросов исследовательской деятельности считается выявление заболеваний, передающихся через загрязненную воду.

Неочищенная должным образом питьевая вода является для человека источником множества болезнетворных микроорганизмов, химических агентов, в том числе радиоактивных элементов и токсинов, выделяемых водорослями [6].

Заболевания, вызванные загрязненной водой, являются одной из самых важных проблем в системе здравоохранения. Каждый год от различных видов диареи погибает более 2 000 000 жителей разных стран. В зоне особого риска оказываются взрослые и дети из развивающихся стран. От таких инфекций погибает пятая часть детей в возрасте от рождения до пяти лет. Исследования показали, что заболеваемость составляет более трех эпизодов на 1-го малыша в год. По мнению ученых, свыше 93% инфекционных заболеваний возникает по причине загрязнения окружающей среды, несоответствия гигиеническим, санитарным нормам и неочищенной воды. Очаги гепатита А, холеры и тифа чаще всего возникают в районах с фекальным загрязнением водоемов, используемых для питья.

Цисты лямблий и ооцисты криптоспоридий более стойки, чем бактерии и вирусы, поэтому при стандартных системах очистки воды с использованием дезинфицирующих веществ, сохраняют свою жизнеспособность. Гельминтоз также является широко распространенным заболеванием в мире, передающимся через зараженную воду.

По мнению ученых некоторые инфекции, появившиеся по причине контаминированной воды, нельзя идентифицировать как возникновение вспышки заболевания. Системы эпидемиологического надзора не всегда могут различить случаи инфицирования: от воды или от иных источников [1]. Поэтому выявление взаимосвязи заболевания с водой остается затруднительной.

На первом Совещании Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья состоялось в Женеве, на котором заболевания, возникающие от зараженной воды (гепатит А, дизентерия, тиф и др.), были признаны приоритетным направлением для исследований. Особое внимание было уделено вновь возникающим заболеваниям, которые также быстро распространяются

среди населения разных стран (легионеллез, криптоспоридиоз и др.). Существует и категория «местных» заболеваний, не выявленных на обширной территории, но приносящих локальный вред (паразитарные, вирусные болезни и др.) [9].

По параметру индекса DALY (годы жизни человека, утраченные по причине инвалидности) инфекции нижних дыхательных путей и диарейные болезни находятся на первых двух позициях [8] (табл.).

Таблица
Глобальное бремя болезней, измеренное с помощью индекса DALY (<https://goo.gl/rRqxaM>)

Заболевание	абс. число, млн. чел.		% от общего показателя	
	все возрастные группы	дети (0-14 лет)	все возрастные группы	дети (0-14 лет)
Инфекции нижних дыхательных путей	94,5	73,6	6,2	13,4
Диарейные заболевания	72,8	65,2	4,8	11,9
Монополярные депрессивные расстройства	65,5	2,8	4,3	1,0
Ишемическая болезнь сердца	62,6	0,3	4,1	0,06
ВИЧ/ СПИД	58,5	8,5	3,8	1,9
Туберкулез	34,2	3,4	2,2	0,6
Малярия	34,0	32,4	2,2	5,9

Важно отметить, что детская заболеваемость водными инфекциями в возрасте до 15 лет выше, чем суммарные показатели по заболеваемости такими болезнями, как СПИД, ВИЧ, туберкулез и малярия. В докладе ВОЗ (2009 г.) отмечается, что в результате использования воды для питья из зараженных источников и несоблюдением санитарных норм, потери составили более 63 миллионов DALY. Водные инфекции в списке главных факторов риска для здоровья человека находятся сразу после недостаточной массы тела у детей и алкоголизма [10, 11]. Исследователи регистрируют поток новых патогенных микроорганизмов. К ним относятся не только патогены, которые появляются вновь, но и мутировавшие, а также новые патогены, являющиеся причиной изученных заболеваний (гепатит Е) и патогены, вызывающие злокачественные или дегенеративные изменения в организме.

Рост числа инфицированных водными болезнями людей происходит из-за общего понижения иммунитета, демографических изменений (старения населения), увеличения мобильности и введения в эксплуатацию сложной техники (например, стоматологического или косметологического оборудования).

Известно, что более 30 миллионов случаев инфицирования водными заболеваниями можно предотвратить с помощью введения определенных мер, направленных на обеспечение очищенным водоснабжением и соблюдение санитарных норм. Вложение инвестиций в эти меры принесет больше пользы, чем лечение уже выявленных заболеваний, вызванных водными инфекциями.

Регулярные обследования состояния здоровья граждан и введение различных профилактических мер являются двумя основными факторами, которые дополняют друг друга и используются для контроля качества и количества воды, необходимых для полноценной жизни человека.

Положительным опытом в Европейском регионе ВОЗ является создание и введение особых систем эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями. Системы надзора за болезнями от водной среды, например, позволяют определять заболевания, возникшие по причине инфицированной воды. Хотя имеются факты, свидетельствующие о том, что существующая система эпидемиологического надзора затрудняется выявлять болезни такого характера. Надзорные органы способны адекватно оценивать бремя заболеваний от воды, собирать данные о сообществах, в которых заражения от воды наиболее актуальны, и идентифицировать возможные риски. К функциям надзора относятся также введение соответствующих мер по выявлению и предупреждению заболевания от водных инфекций, организация помощи нуждающимся районам, проведение оценки эффективности принятых мер в отношении областей, подверженных заболеваниям от воды, для снижения распространения инфекции.

Таким образом, система эпидемиологического надзора способна выявить инфекции, не имеющие симптомов, а также инфекции, со специфическими симптомами, вплоть до случаев с летальным исходом. Система эпидемиологического надзора помогает сконцентрироваться на определении отдельных вспышек заболеваний и способствует проведению мониторинга исходов в отношении здоровья граждан. Также важно отметить необходимость проведения мероприятий по просвещению населения о пользе соблюдения санитарно-гигиенических норм использования воды.

Список литературы

1. Доклад совещания Сторон Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер о его первом совещании (Женева, 17-19 января 2007 г.). Женева и Копенгаген, Европейская экономическая комиссия ООН и Европейское региональное бюро ВОЗ. 2006. URL: <https://goo.gl/odHkAH> (дата обращения 18.10. 2018).

2. Кузнецова В. П., Погоньшева И. А. Изменение климата и его влияние на здоровье населения, реализация профилактических программ в Европе // *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 5-12.

3. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А., Якубова Л.А. *Окружающая среда - человек - социальная политика (опыт стран Европейского Союза)*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. 62 с.

4. Погоньшева И. А., Погоньшев Д. А. *Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза (Interaction of environment and human health: experience of the European union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE* // *Разработка и реализация авторских образовательных программ материалы научно-методического семинара*. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2017. С. 112-114.

5. Погоньшева И. А., Кузнецова В. П., Погоньшев Д. А., Луняк И. И. *Европейские исследования в рамках влияния изменения климата на здоровье человека и окружающую*

среду // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 26-32.

6. Постникова В. В., Погоньшева И. А., Сторчак Т. В. Исследования, проведенные в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения, связанные с влиянием тяжелых металлов на организм человека // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 33-40.

7. Регеранд Т. И., Филатов Н. Н. Восстановление водных объектов на примере стран ЕС // Водная среда: комплексный подход к изучению, охране и использованию. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 2008. С. 9-18.

8. Руководство по организации и проведению эпидемиологического надзора за болезнями, связанными с водой. Всемирная организация здравоохранения. 2011. URL: (<https://goo.gl/rRqxaM>) (дата обращения: 15.10.2018).

9. Скоробогатова О. Н., Семочкина М. А. Европейский опыт сохранения качества питьевых вод // Окружающая среда и здоровье человека: опыт стран Евросоюза: материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика». 2018. С. 41- 47.

10. WHO (2008b). The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization. 2010. URL: <https://goo.gl/x3uy2c> (дата обращения: 15.10.2018).

11. WHO (2009). Global health risks: mortality and the burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization. 2010. URL: <https://goo.gl/WFfeAd> (дата обращения: 15.10.2018).

References

1. Doklad soveshchaniya Storon Protokola po problemam vody i zdorov'ya k Konventsii po okhrane i ispol'zovaniyu transgranichnykh vodotokov i mezhdunarodnykh ozer o ego pervom soveshchanii (Zheneva, 17-19 yanvarya 2007 g.). (2006). Zheneva i Kopengagen, Evropeiskaya ekonomicheskaya komissiya OON i Evropeiskoe regional'noe byuro VOZ. URL: <https://goo.gl/odHkAH> (data obrashcheniya 18.10. 2018).

2. Kuznetsova, V. P., & Pogonysheva, I. A. (2018). Climate change and its influence on human health, implementation of preventative measures in Europe. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 5-12.* (in Russian).

3. Pogonysheva, I. A., Pogonyshv, D. A., & Yakubova, L.A. (2017). Environment-human-social policy (experience of the European Union). *Environment-human-social policy (experience of the European Union) (p. 62). Nizhnevartovsk. Izdatelskii tsentr Nauka i praktika.* (in Russian).

4. Pogonysheva, I. A., & Pogonyshv, D. A. (2017). Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza (Interaction of environment and human health: experience of the European Union) 574826-EPP-1-2016-1-RU-EPPJMO-MODULE. *In Razrabotka i realizatsiya avtorskikh obrazovatel'nykh programm: materialy nauchno-metodicheskogo seminara (12-16 marta 2017 g.). Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 112-114.* (in Russian).

5. Pogonysheva, I. A., Kuznetsova, V. P., Pogonyshv D. A., & Lunyak I. I. (2018). European research on Climat change impact on human health and environment *In Okruzhayushchaya sreda i*

zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 26-32. (in Russian).

6. Postnikova, V. V., Pogonysheva, I. A., & Storchak, T. V. (2018). Studies in the European region of the World Health Organization related to the impact of heavy metals on the human organism. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 33-40. (in Russian).*

7. Regerand, T. I., & Filatov, N. N. (2008). Vosstanovlenie vodnykh ob"ektov na primere stran ES. *In Vodnaya sreda: kompleksnyi podkhod k izucheniyu, okhrane i ispol'zovaniyu. Petrozavodsk. KarNTs RAN, 9-18. (in Russian).*

8. Rukovodstvo po organizatsii i provedeniyu epidemiologicheskogo nadzora za boleznyami, svyazannymi s vodoi. Vsemirnaya organizatsiya zdravookhraneniya. (2011). URL: (<https://goo.gl/rRqxaM>) (data obrashcheniya: 15.10.2018).

9. Skorobogatova, O. N., & Semochkina, M. A. (2018). European experience of maintaining quality of drinking water. *In Okruzhayushchaya sreda i zdorov'e cheloveka: opyt stran Evrosoyuza: materialy nauchno-prakticheskogo seminara. Nizhnevartovsk: Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 41- 47. (in Russian).*

10. WHO (2008b). The global burden of disease: 2004 update. Geneva, World Health Organization. 2010. URL: <https://goo.gl/x3uy2c> (data obrashcheniya: 15.10.2018).

11. WHO (2009). Global health risks: mortality and the burden of disease attributable to selected major risks. Geneva, World Health Organization. 2010. URL: <https://goo.gl/WFfeAd> (data obrashcheniya: 15.10.2018).

Ссылка для цитирования:

Изгужина Р. Р., Skorobogatova O. N. Качество питьевой воды и система эпидемиологического надзора в практике Евросоюза // *Изучение взаимосвязи окружающей среды и здоровья человека с использованием опыта Европейского союза. Материалы научно-практического семинара. Нижневартовск: Издательский центр «Наука и практика», 2018. С. 78-83.*

Cite as (APA):

Izguzhina, R. R., & Skorobogatova, O. N, (2018). Drinking water quality and epidemiological supervision in the European Union. *In: Interaction of environment and human health: experience of the European Union. Nizhnevartovsk, Izdatelskii tsentr Nauka i praktika, 78-83. (in Russian).*

